

Report finale: Piano Strategico ITRN 2023-2024

Il Piano Strategico ITRN 2023-2024 è stato concepito con l'obiettivo di posizionare l'ITRN come punto di riferimento nella promozione dell'open science e, in particolare, della riproducibilità nella ricerca scientifica. Attraverso un insieme coordinato di azioni strategiche, il piano ha affrontato ambiti chiave quali politiche di ricerca, networking, educazione e disseminazione, con un approccio mirato. L'impatto complessivo delle attività svolte ha portato a una stabilizzazione del ruolo di ITRN, sia sul piano nazionale che internazionale. Tuttavia, il risultato più rilevante risiede nell'aver promosso buone pratiche di ricerca all'interno della comunità scientifica italiana, sensibilizzando ricercatori di tutte le discipline sull'importanza della riproducibilità e della scienza aperta. Il piano ha inoltre contribuito ad ampliare la consapevolezza riguardo alle risorse, agli strumenti e alle scelte disponibili per sostenere una ricerca di alta qualità e trasparente. Questi risultati rappresentano un passo importante verso la creazione di una cultura scientifica più collaborativa, inclusiva e orientata al progresso condiviso.

Le sezioni di seguito riportano, in modo sintetico, le azioni intraprese e i risultati raggiunti per ciascuna area strategica.

Politiche di ricerca e networking

1 Promozione della riforma della valutazione della ricerca

- **Azioni svolte:**
 - Adesione a [CoARA](#).
 - Creazione di un questionario sulle pratiche di valutazione della ricerca e creazione di un documento con linee guida innovative sulla valutazione della ricerca che sarà sottoposto a policy makers e università, attraverso la partecipazione come parte del gruppo coordinatore di un Working Group CoARA ("Responsible metrics and indicators").
 - Partecipazione attiva al National Chapter italiano, sempre nel contesto di CoARA, per definire criteri di valutazione alternativi.
 - Workshop organizzati per sensibilizzare il personale accademico su metriche non tradizionali, come open science badges o premi per le buone pratiche che sono stati proposti ad organizzatori di congressi.

2 Rafforzamento delle relazioni istituzionali nazionali

- **Azioni svolte:**
 - Partecipazione a un gruppo di lavoro promosso dal MUR su "Research Security and Integrity" nel contesto delle attività del G7. Questo lavoro ha dato origine a un repository di documenti rilevanti sul tema ("virtual academy"), un paio di incontri a Roma con un largo network di stakeholders (ad es., alcuni delegati Open Science di università italiane) e alcuni incontri con il network internazionale G7.

- Incontri con rappresentanti di università, strutture di ricerca e associazioni scientifiche per discutere e promuovere azioni comuni legate all'open science.
- Organizzazione di un simposio, a Bologna nel febbraio 2024, con tutte le istituzioni accademiche e associazioni che si occupano di open science a livello nazionale: Italian Computing and Data Infrastructure ICDI; Italy - OpenAIRE Open Science Italia; EOSC Italy; Open Science Observatory Italia; CRUI Osservatorio sulla Scienza Aperta; Tavolo di lavoro sull'attuazione del Piano Nazionale Scienza Aperta; National Chapter CoARA; Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta AISA.
- Partecipazione a conferenze nazionali, roundtable e meeting per promuovere le prospettive di ITRN: AISA, EOSC, CoARA National Chapter ecc.
- Creazione di una comunità ITRN su Zenodo per la pubblicazione della documentazione ufficiale, contributi ai congressi, articoli e altri documenti.
<https://zenodo.org/communities/itrn/?page=1&size=20>

3 Azioni congiunte con istituzioni internazionali

- **Azioni svolte:**
 - Collaborazione con reti di riproducibilità internazionali e partecipazione alla raccolta dati per un progetto internazionale (RN Survey).
 - Contributo alla redazione di proposte per finanziamenti europei incentrate sull'open science: widera-2024-era, submission 101186480 - GAP-101186480; project title "POPCORN", received a positive evaluation but not awarded.
 - Partecipazione a tutti gli eventi internazionali delle reti RN.

4 Espansione dei nodi e connessioni locali

- **Azioni svolte:**
 - Co-organizzazione di un evento locale presso l'Università di Urbino, luglio 2024, Building Internodes ITRN-CoARA con istituzioni accademiche, sia in presenza che online.
 - Partecipazione a eventi nazionali organizzati da Università o strutture di ricerca (EURAC Bolzano; Università di Trento; Politecnico di Torino, Università di Bologna, LUMSA Roma, Università di Verona, Sapienza Università di Roma, Master in Data Management and Curation - Area Science Park - Trieste).
 - Coinvolgimento di nuove discipline scientifiche tramite rappresentanti locali: CNR ICMATE.
 - Creazione di pagine social aggiuntive per ampliare visibilità e interazione, rendendo accessibile a tutti la mission di ITRN.

Educazione e disseminazione

5 Programma educativo mirato

- **Azioni svolte:**
 - Organizzazione di una serie di seminari online internazionali sul tema "series of seminars dedicated to reproducibility and open science topics" Nel periodo previsto sono stati organizzati otto seminari per ciclo, con complessivi tre cicli, ed è stato attivato il quarto ciclo.
 - Organizzazione di due workshop online sul tema della preregistrazione dal titolo "Dove, come, quando e perché della preregistrazione".
 - Organizzazione di onsite seminars per università e istituzioni di ricerca. Nel biennio sono stati organizzati due on site seminar (University of Verona nel febbraio 2023 Introductory Training On Open Science, La Sapienza Roma giugno 2024 For Early Career Researchers on OPEN SCIENCE: Why and How to).
 - ReproCoffee per dottorandi e post-doc. Nel biennio sono stati organizzati 13 incontri.
 - Messa a punto del Gender Equality Plan

6 Premiazione delle pratiche di open science

- **Azioni svolte:**
 - Lancio del premio annuale ITRN Reproducibility Award per il miglior contributo all'open science, con candidature da ricercatori da tutti gli ambiti 48 domande per il premio 2023 e 21 domande per il premio 2024.
 - Definizione dei criteri per l'assegnazione del premio 2023 e ulteriore affinamento per il premio 2024. Si veda Zenodo
 - Assegnazione di 3 ITRN Reproducibility Award 2023 e 3 Honorable Mentions. e 3 ITRN Reproducibility Award 2024. Presentazione dei premi durante la conferenza annuale 2024 e presentazione dei lavori e premi per il 2025. Resoconto della prima edizione del premio e riflessioni complessive dall'esperienza condensati in due articoli pubblicati sulla piattaforma open-science.it
 - Cooperazione con la Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (SIPF) per la creazione, definizione e assegnazione del premio SIPF-ITRN.

Le azioni intraprese hanno permesso di raggiungere gli obiettivi del Piano Strategico ITRN 2023-2024, consolidando il ruolo di ITRN nella promozione della scienza aperta e della riproducibilità. Tuttavia, esistono ulteriori opportunità per ampliare l'impatto e rafforzare l'adozione di buone pratiche nella ricerca.

Per il futuro, si raccomanda di rafforzare le partnership nazionali con strutture di ricerca e associazioni o gruppi di lavoro attivi nella scienza aperta, ampliando i settori di riferimento di ITRN e promuovendo politiche innovative. Inoltre, si ritiene fondamentale continuare l'azione di formazione e la disseminazione, coinvolgendo un pubblico più ampio, con un focus specifico su studenti di laurea magistrale, dottorandi e post-dottorandi.

ITRN Steering Committee, febbraio 2025